

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567861>

УДК 681.5

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБОГРЕВА РАБОЧИХ ЗОН
ЦЕХА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ**

А.Н. Павлинов,

магистрант 3 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и
производств»

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»,
г. Верхняя Пышма

А.Ю. Кисельников,

научный руководитель:
КТН, доцент

НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»,
г. Верхняя Пышма

Аннотация: В проекте рассмотрена система автономного обогрева производственного цеха с применением инфракрасных газовых нагревателей темного спектра. Используются нагреватели фирмы «Adrian Group». Применены система газоудаления, автоматика безопасности и система автоматизированного управления работой нагревателей с поддержанием заданной температуры. Поддержание температуры осуществляется программируемым контроллером. Реализовано управление посредством SCADA системы.

Ключевые слова: система автоматизации, инфракрасный обогрев, производство, машиностроение.

AUTOMATED SYSTEM FOR HEATING THE WORKING AREAS OF THE SHOP OF CONSUMER GOODS WITH THE USE OF INFRARED HEATERS.

A.N. Pavlinov,

3rd year Master's student, e.g. "Automation of technological processes and production",
"UMMC Technical University", Verkhnyaya
Pyshma

A.Y. Kiselnikov,

Research Supervisor:
KTN, Associate Professor
"UMMC Technical University",
Verkhnyaya Pyshma

Annotation: The project considers a system of autonomous heating of a production shop using infrared gas heaters of the dark spectrum. Heaters of the company "Adrian Group" are used. The system of gas removal, safety automation and the system of automated control of operation of heaters with maintenance of the set temperature are applied. The temperature is maintained by a programmable controller. Control is realized by means of SCADA systems.

Keywords: automation system, infrared heating, production, mechanical engineering

В условиях холодного времени года автономное отопление производственного помещения обеспечивает сотрудникам предприятия комфортные условия для работы. Нормализация температурного режима благотворно влияет также на сохранность зданий, станков и оборудования. Отопительные системы при единстве стоящей перед ними задачи имеют технологические различия. В одних используют водогрейные котлы для отопления производственных помещений, а в других применяют компактные обогреватели. В данной работе рассмотрен пример построения автоматизированной системы обогрева производственного помещения с использованием газовых инфракрасных нагревателей темного спектра [1-5].

В связи с реорганизацией металлургического производства и закрытием нескольких цехов по обработке цветного металла, возникла проблема. Она заключалась в том, что от большого завода, который от водогрейной котельной потреблял тепло, горячую воду и пар остался один цех по производству товаров народного потребления. Содержать котельную ради нужд одного цеха было нецелесообразно, поскольку затраты на

содержание котельной очень высоки и производство продукции в этом случае становилось нерентабельным. Для выхода из сложившейся ситуации был предложен проект автономного отопления цеха с использованием газовых инфракрасных обогревателей темного спектра.

Что входит в понятие инфракрасный нагрев? Любое нагретое тело отдает свое тепло окружающим телам. Отдача тепла происходит тремя способами:

- теплопередача - теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними;
- конвекция - процесс переноса тепла, путем нагрева жидкости либо газа, обтекающего нагретое тело, а от них уже окружающих предметов;
- тепловое излучение – электромагнитное излучение в определенном диапазоне длины волны, испускаемое веществом за счёт его внутренней энергии;

Инфракрасным обогревателем можно считать любое нагретое тело, отдающее тепло окружающим его предметам в основном излучением, в то время как остальные пути передачи тепла от него сведены к минимуму. Такое излучение обеспечивает равномерное распределение температуры в объеме помещения. Оно не нагревает воздух, а нагревает поверхности, способные принимать спектр инфракрасного излучения (пол, стены, станки, металл, бетон и т. д.). Нагретые поверхности излучают вторичное тепло. Инфракрасные лучи - это электромагнитное излучение, подчиняющееся законам оптики и, следовательно, имеющее ту же природу, что и видимый свет. Они занимают спектральную область между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). В свою очередь, инфракрасную область спектра условно разделяют на коротковолновую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую (2,5 - 50 мкм) и длинноволновую (50-2000 мкм). ИК-лучи выделяют все нагретые твёрдые и жидкие тела, при этом длина излучаемой волны зависит от температуры тела – чем она выше, тем короче волны, но выше интенсивность излучения (рис. 1). Следует так же напомнить, что при низких температурах излучение нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной области, и такое тело кажется тёмным. При повышении температуры, излучаемые телом волны, смещаются в видимую область спектра, и тело вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец, при высоких температурах – белым [6].

Рисунок 1 – Зависимость излучения от длины волны

Использование в системах отопления инфракрасного излучения позволяет получить требуемую температуру ощущения при меньшей температуре воздуха, что благотворно сказывается на общем микроклимате в помещении и позволяет достичь значительной экономии на энергоресурсах. Система не использует промежуточного теплоносителя и является менее инертной по сравнению с классическими системами отопления от водяных или паровых котельных [7]. Газовые инфракрасные излучатели предназначены для общего и локального отопления крупнообъемных помещений. Устройство, благодаря автоматическому электронному регулированию, не требует постоянного обслуживания. Основные части устройства: блок горелки, излучающие трубы, колено, отражатель. В блоке горелки размещаются (рис. 2) прессостат разницы давления, двойной электромагнитный клапан, атмосферная горелка с принудительным подводом воздуха, электрод розжига и ионизации, блок управления.

Основным источником энергоресурсов для данной системы является газ. Источником газоснабжения служит существующий газопровод среднего давления 0,3 МПа диаметром 89 мм. Для снижения давления со среднего до низкого $P=0.005\text{МПа}$ проектом предусмотрена газорегулирующая установка ГРУ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования (основная и резервная) с регуляторами давления и узлом технического учета газа на базе счетчика газа с электронным корректором.

Производственное помещение было разделено на 3 зоны. После расчета количества вырабатываемого тепла с учетом тепловых потерь в различных производственных зонах, было установлено, что в 1 и 2 зонах необходима установка более мощных газовых инфракрасных излучателей (ГИИ). В 3 зоне потребуются ГИИ меньшей мощности. Всего по расчетам

необходимо для 1 и 2 зоны 24 ГИИ мощностью 47,6 кВт, для 3 зоны 16 ГИИ мощностью 35,3 кВт.

Рисунок 2 – Схема блока горелки

Для автоматизированного управления ГИИ было решено использовать программируемый логический контроллер со встроенной панелью оператора Zentec Z036. Для реализации сетевых функций, контроллер панель оператора Z036 была объединена с другими контроллерами по интерфейсу RS-485. Используемый протокол – Modbus RTU. Топология сети – стандартная для сетей RS-485, линейная без ответвлений. Любой порт RS-485 контроллера Z036 может быть настроен как **Master** или как **Slave**. Порт COM0 является основным портом – через этот порт происходит обновление или смена микропрограммы контроллера (firmware). Обмен между контроллерами организован так, что их приемники постоянно «слушают шину». В те моменты, когда нет передачи, шина наиболее чувствительна к помехам. Для подавления помех в линии были подключены смещающие (подтягивающие) резисторы. Смещающие резисторы в Z036 были рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать необходимым смещением шину данных около 30 метров. Обычно, в одной линии достаточно одного узла с резисторами смещения. Для компенсации потерь отраженного сигнала в дифференциальных сетях были применены резисторы-терминаторы. Их подключают на двух оконечных устройствах в

линии (на первом и на последнем). Номинал сопротивление резистора-терминатора должен быть одинаков и составляет около 120Ω .

На панель оператора была выведена информация о заданной и реальной температуре в каждой зоне обогрева, режимы обогрева и сообщения об ошибках системы. Поскольку цех не работает в вечернее и ночное время, решено было в целях экономии энергоресурсов использовать различные режимы нагрева (реализовано автоматическое переключение режимов день/ночь). Ночью ГИИ поддерживают меньшую температуру в производственном помещении, днем разогревают помещение до оптимальной температуры.

Для обеспечения безопасности в системе предусмотрена установка датчиков загазованности помещения и клапан аварийной отсечки подачи газа. Система контроля загазованности выполнена на базе системы автономного контроля фирмы «Центр информационных Технологий Плюс», состоящей из сигнализаторов загазованности СЗ-1Е (СН₄) и СЗ-2Е (СО). Основной контроллер системы Z036 считывает состояние датчиков и в случае неисправности ГИИ или повышенной загазованности принимает решение о выводе информации об ошибке, включении принудительной вентиляции или о полном отключении системы с закрытием клапана подачи газа. Реализован следующий алгоритм работы: при срабатывании сигнализаторов по 1 порогу загазованности (СН₄ – 10% нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ), СО – 20 мг/м³) происходит включение прерывистого звукового сигнала на блоке управления и сработавшем сигнализаторе, включение прерывистого светового сигнала «Авария!» на блоке управления и сработавшем сигнализаторе, на дисплее контроллера отображается «СО» или «СН₄» с адресом сработавшего сигнализатора, время срабатывания и порог; при срабатывании сигнализаторов по 2 порогу загазованности (СН₄ – 20% НКПВ, СО – 100 мг/м³) происходят все те же операции, что и при первом срабатывании, но еще дополнительно происходит отключение клапана подачи газа.

Для удобства управления системой газового обогрева для дежурных в котельной была создана SCADA система [8, 9]. Она построена на базе продукта Российского производства Simple-Scada с использованием архитектуры клиент-сервер. SCADA система предназначена для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. Клиенты SCADA (рис. 3) системы выполняют задачи визуализации и управления, все необходимые данные запрашиваются у сервера. Таким образом, при использовании клиент-серверной архитектуры достигаются следующие цели:

- существенно снижается нагрузка на сеть и контроллеры;

– упрощается процедура сопровождения проекта SCADA системы.

При внесении изменений в проект его не требуется переносить на клиентов вручную. Необходимо просто перезапустить проект на сервере - клиенты автоматически получат обновленный проект.

Информация о состоянии ГИИ выводится дежурному персоналу в помещении котельной АО «ЭКЗ». Вышеупомянутая система предназначена для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления с использованием технологии OPC. Технология OPC уже стала мировым стандартом в области автоматизации технологических процессов. С каждым годом все большее количество оборудования поставляется с OPC-серверами. Сама технология OPC находится в процессе постоянного совершенствования и оптимизации, новые версии стандарта расширяют сферу применения продуктов, поддерживающих спецификации OPC и, если в современном мире наличие у прибора OPC-сервера является опциональным, то вероятно в ближайшие годы это станет правилом хорошего тона. Simple-Scada2 подпадает под категорию приложения "OPC-клиент" с обменом данными по OPC DA версии 3.0 или ниже. В этом заключается большое преимущество - Simple-Scada может работать с любыми OPC-серверами.

Рисунок 3 – клиент SCADA

Проведенная работа позволила сократить постоянные расходы на содержание отдельной котельной, снизить потребление энергетических

ресурсов и увеличить рентабельность производства товаров народного потребления в цехе №7 и повысить производительность труда за счет создания более комфортных климатических условий в производственном помещении цеха.

Список литературы

[1] Что такое АВОК. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.abok.ru/pages.php?block=abokis>. (дата обращения: 25.09.2020).

[2] ГОСТ Р 55060-2012. Системы управления зданий и сооружений автоматизированные. Термины и определения. – Москва: Стандартинформ, 2014.

[3] Умный дом, smart house, автоматизация зданий. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ua.automation.com/umnyj-dom>. (дата обращения: 16.08.2020).

[4] Журнал "АВОК". Интеллектуальные здания. 5 вопросов специалистам. // НП "АВОК". – 2002. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1550. (дата обращения: 29.08.2020).

[5] Datasolution: Решение для управления интеллектуальным зданием. // Журнал «ИСУП». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.isup.ru/articles/30/1105/>. (дата обращения: 26.08.2020).

[6] Вольф У. Справочник по инфракрасной технике в 4-я томах. Проектирование инфракрасных систем. / У. Вольф, Г. Цисис. // Мир, 1999. Т4.

[7] Махмутов Н.Г. Интеллектуальные инженерные системы для «умного дома». / Н.Г. Махмутов. // «ИСУП». –2016 № 2 (26).

[8] Аблин И.Е. Сборка SCADA-проекта систем диспетчеризации ЖКХ из готовых компонентов. / И.Е. Аблин. // "ИСУП". – 2015. №. 1 (55).

[9] Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети. / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. // "ИНФРА-М". – 2005.

Bibliography (Transliterated)

[1] What is ABOK. [Electronic resource]. – URL: <http://www.abok.ru/pages.php?block=abokis>. (date of access: 09/25/2020).

[2] GOST R 55060-2012. Automated control systems for buildings and structures. Terms and Definitions. – Moscow: Standartinform, 2014.

[3] Smart home, smart house, building automation. [Electronic resource]. – URL: <http://ua.automation.com/umnyj-dom>. (date of access: 16.08.2020).

[4] "AVOK" magazine. Intelligent buildings. 5 questions for specialists. // NP "ABOK". – 2002. [Electronic resource]. – URL: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1550. (date of access: 29.08.2020).

[5] Datasolution: Smart Building Management Solution. // "ISUP" magazine. [Electronic resource]. – URL: <http://www.isup.ru/articles/30/1105/>. (date of access: 26.08.2020).

[6] Wolf W. Handbook of infrared technology in 4 volumes. Design of infrared systems. / W. Wolf, G. Cisis. // World, 1999. T4.

[7] Makhmutov N.G. Intelligent engineering systems for "smart home". / N.G. Makhmutov. // "ISUP". –2016 No. 2 (26).

[8] Ablin I.E. Assembling a SCADA project for housing and communal services dispatching systems from ready-made components. / I.E. Ablin. // "ISUP". – 2015. No. 1 (55).

[9] Varfolomeev Yu.M. Heating and heating networks. / Yu.M. Varfolomeev, O. Ya. Kokorin. // "INFRA-M". – 2005.

© А.Н. Павлинов, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Павлинов А.Н. Автоматизированная система обогрева рабочих зон цеха товаров народного потребления с использованием инфракрасных обогревателей. // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 13-21. URL: <https://ip-journal.ru/>